

G'AZNACHILIKDA NARXLAR MONITORINGI

МОНИТОРИНГ ЦЕН В СИСТЕМЕ КАЗНАЧЕЙСТВА

PRICE MONITORING IN THE TREASURY SYSTEM

Rejapov Xayrillo Xikmatullayevich

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy univertiteti

Moliya va kredit kafedrasini mudiri

Yangiboyeva Oydin Anvar qizi

Iqtisodiyot fakulteti 3-kurs Budget nazorati va g'aznachiligi yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18427056>

Annotatsiya

Ushbu tezisda g'aznachilikda narxlar monitoringining nazariy asoslari, amaliy mexanizmlari va g'aznachilikdagi o'zni tahlil qilingan. Shuningdek, narxlar monitoringida davlat xaridlarini amalga oshirish jarayoni ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: budget, narxlar monitoringi, auksion, tender, davlat xaridi, g'aznachilik, xizmatlar sohasi, budget mablag'lari.

В данной работе проанализированы теоретические основы, практические механизмы и роль мониторинга цен в системе казначейства. Кроме того, рассмотрен процесс осуществления государственных закупок в контексте мониторинга цен.

Ключевые слова: бюджет, мониторинг цен, аукцион, тендер, государственные закупки, казначейство, сфера услуг, бюджетные средства.

This thesis analyzes the theoretical foundations, practical mechanisms, and the role of price monitoring within the treasury system. In addition, the study examines the process of conducting public procurement within the framework of price monitoring.

Keywords: budget, price monitoring, auction, tender, public procurement, treasury, service sector, budget funds.

Kirish

G'aznachilikda yuridik majburiyat vujudga kelishidan avval dastlabki nazoratni amalga oshirish imkoniyati mavjud bo'lib, bu narxlar monitoring orqali ta'minlanadi. Moliya organlarida narxlar monitoringini tashkil etishning huquqiy asosini O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 20- maydagi 276-sonli Qarori bilan tasdiqlangan "Davlat xaridlarining amalga oshirish bilan bog'liq tartib-taomillarni tashkil etish va o'tkazish tartibi to'g'risidagi Nizom"¹ tashkil etadi.

Davlat byudjeti mablag'larini samarali va maqsadli boshqarishda narxlar monitoringi muhim vosita hisoblanadi. G'aznachilik tizimi davlat xaridlari, loyihalarni moliyalashtirish va byudjet resurslarini taqsimlash jarayonlarida narxlarning o'zgarishi va bozor konyunkturasini doimiy kuzatib borish orqali budget mablag'larining tejamliligi va maqsadga muvofiqligini ta'minlaydi. Ushbu jarayon davlat byudjeti xarajatlarini optimallashtirish va moliyaviy

¹ O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Davlat xaridlarining amalga oshirish bilan bog'liq tartib-taomillarni tashkil etish va o'tkazish tartibi to'g'risidagi Nizomni tasdiqlash haqida"gi 276-sonli qarori, 20.05.2022-y. <https://lex.uz/docs/6026643>

resurslardan unumli foydalanishni ta'minlashga qaratilgan. Narxlar monitoringining asosiy vazifasi tovar va xizmatlar bozoridagi narx o'zgarishlarini doimiy kuzatish, tahlil qilish va byudjet jarayonlarida hisobga olishdan iborat. G'aznachilik organlari tomonidan olib boriladigan narx monitoringi byudjet tashkilotlari tomonidan tuzilayotgan shartnomalarning narx jihatidan asosiligi va bozor narxlari bilan muvofiqligini nazorat qilish imkonini beradi.

Adabiyotlar tahlili

Davlat xaridlari, narxlar shakllanishi va bozor baholarini monitoring qilish masalalari xalqaro darajada iqtisodiy siyosatning eng muhim yo'nalishlaridan biri sifatida qaralmoqda. Shu bilan birga, ilmiy tadqiqotlar narxlar monitoringi bo'yicha kuchli mexanizmlarga ega davlatlarda tender jarayonlarining sifati va raqobatbardoshligi sezilarli darajada oshishini qayd etadi.

Arrowsmith o'zining "Public Procurement: Global Revolution" asarida davlat xaridlari tizimi samaradorligini oshirishda narxlar monitoringi asosiy mexanizmlardan biri ekanligini ta'kidlaydi. Uning fikricha, bozor narxlarini tizimli ravishda kuzatish davlat shartnomalarida asossiz yuqori narxlar qo'yilishining oldini oladi va raqobat muhitini mustahkamlaydi.

Thai davlat xaridlari boshqaruvi bo'yicha o'z tadqiqotlarida narx monitoringi raqobat, shaffoflik va hisobdorlik tamoyillarini ta'minlaydigan strategik vosita ekanligini qayd etadi. Uning nazariyasiga ko'ra, davlat xaridlarida narxlar monitoringining kuchaytirilishi byudjet isrofgarchiligini kamaytirishga xizmat qiladi. Buni xorijiy davlatlar tajribalarida ko'rishimiz mumkin.

Davlat xaridlaridagi narxlarning sun'iy oshishi, korrupsion xavflar va axborot assimetriyasi masalalarini chuqur o'rgangan Rose-Ackerman va Palifka monitoringning korrupsiyani kamaytirishdagi rolini ilmiy asoslab beradi. Ularning fikricha, narxlar monitoringi davlat xaridlarida narxni aniqlashning eng samarali yo'li bo'lib, nazoratning markazlashtirilgan shakli korrupsion mexanizmlarning shakllanish ehtimolini keskin kamaytiradi.

G'aznachilikda narxlar monitoringini tashkil etish bir qator bosqichlarni o'z ichiga oladi. Birinchidan, bozor narxlari to'g'risidagi ma'lumotlarni muntazam to'plash va tizimlashtirish kerak. Ikkinchidan, olingan ma'lumotlarni tahlil qilish va byudjet rejalashtirish jarayonlarida qo'llash lozim. Uchinchidan, shartnomalar narxlarining haqiqiylikini tekshirish va zarurat tug'ilganda tuzatish choralarini ko'rish talab etiladi.

Narxlar monitoringining amalga oshirilishi yordamida byudjet mablag'larining maqsadsiz sarflanishining oldini olish, shartnomalarning narx jihatidan asossiz tuzilishini bartaraf etish va davlat xaridlarini optimallashtirish mumkin. Bu jarayon byudjet xarajatlarini nazorat qilish samaradorligini oshiradi va moliyaviy resurslardan unumli foydalanish imkoniyatini yaratadi. O'zbekistonda davlat xaridlari tender, auksion, eng yaxshi taklifni tanlash, to'g'ridan to'g'ri shartnomalar orqali amalga oshirilishi mumkin.

1-jadval

O'zbekiston Respublikasida 2024-yilda amalga oshirilgan davlat xaridlari²

Xarajatlar tarmoqlari	2024 yil boshida (so'mda)	2024 yil oxirida (so'mda)	O'zgarish sur'ati (so'mda)	O'zgarish sur'ati (foizda)

² <https://xarid.mf.uz/>

Transport va ombor xo'jaligi xizmatlar	55127414	73655614	18528200	33.61
Ilmiy, muhandislik-texnik va kasbiy faoliyat bilan bog'liq xizmatlar	36957715	58771115	21813400	59.02
Suv ta'minoti; suv ajratkich, chiqindilarni yo'q qilish va saralash xizmatlar	41060414	49737914	8677500	21.13
Ma'muriy va yordamchi xizmatlar	83323114	19078915	-64244199	-77.10
Qayta ishlab chiqarish mahsulotlar	27521914	17761216	-9760698	-35.47
Inshootlar va qurilish ishlar	31605114	16227917	-15377197	-48.65
Mehmonxona xo'jaligi va umumiy ovqatlanish xizmatlar	52794614	16177615	-36616999	-69.36
Havo haroratini bir xilda saqlash, elektr energiyasi, gaz va bug'	34170216	15859517	-18310699	-53.59
Axborot va aloqa sohasidagi xizmatlar	91515214	12275515	-79239699	-86.59
Tog'-kon sanoati mahsulotlar	78745914	10286815	-68459099	-86.94

Manba: <https://xarid.mf.uz/> sayti ma'lumotlar asosida muallif tomonidan jadval qilingan

Davlat xaridlari tarmoqlar bo'yicha taqsimotining 2024 yil boshi va oxiridagi o'zgarishlarini tahli qilish shuni ko'rsatadiki, davlat xarajatlarida sezilarli qayta yo'naltirish amalga oshirilmoqda. Ilmiy-texnik soha va transport xizmatlariga ajratilgan mablag'lardagi sezilarli o'sish davlatning innovatsion rivojlanish va infratuzilmani rivojlantirishga qaratilgan siyosatini aks ettiradi.

Transport va ombor xo'jaligi xizmatlarida 33,6 foizga o'sish ro'y bergan bo'lsa, ilmiy, muhandislik-texnik va kasbiy faoliyat bilan bog'liq xizmatlarda esa 59,0 foizlik eng yuqori o'sish sur'atini ko'rish mumkin. Bu esa davlatning haar qanday sohada xalqaro talablarga javob beradigan yangi texnologiyalar qo'llashga va kadrlarni salohiyatli va yetuk bo'lib tayyorlashga alohida e'tibor qaratayotganligidan dalolat beradi.

Aksincha, ma'muriy va yordamchi xizmatlar sohasida 77,1 foizga qisqarish kuzatilmoqda, bu esa davlat apparatini optimallashtirish va byurokratik xarajatlarni qisqartirish bo'yicha qat'iy siyosat olib borilayotganligini ko'rsatadi. Shuni ham alohida ta'kidlab o'tish lozimki, davlatning raqamlashtirish va avtomatlashtirish siyosatini amalga oshirayotganligi tufayli ma'muriy xizmatlar sohasida ham raqamlashtirish bir qancha xarajatlarni kamaytirdi.

Suv ta'minoti va chiqindilarni yo'q qilish xizmatlaridagi 21,1 foizlik o'sish ekologik barqarorlik va atrof-muhitni muhofaza qilishga qaratilgan sa'y-harakatlarning kuchayganligini ko'rsatadi. Aynan ekologik barqarorlik va atrof-muhitni muhofaza qilish jarayonining bugungi qanchalik darajada dolzarbligini prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan 2025-yilning „Atrof-muhitni asrash va „yashil“ iqtisodiyot yili“ nomlashida, shuningdek, „O'zbekiston-2030 strategiyasi“ da ham ko'rish mumkin.

Xulosa

O'zbekiston Respublikasida g'aznachilik tizimining joriy etilishi narxlar monitoringini tashkil etishga yangi imkoniyatlar yaratdi. G'aznachilik organlari tomonidan amalga oshiriladigan narx monitoringi budjet tashkilotlari tomonidan tuzilayotgan shartnomalarning

sifati ta'minlanishini, ularning maqsadga muvofiqligi va narx-navo yechimini nazarda tutadi. Shu bois, O'zbekistonda narxlar monitoringini kengaytirish va takomillashtirish uchun raqamli transformatsiya va elektron tizimlardan foydalanish muhim hisoblanadi.

Janubiy Koreya tajribasi shuni ko'rsatadiki, davlat xaridlari markazlashgan bo'lib, markazlashmagan xaridlar sonini qisqartirishga yo'naltirilgan, ya'ni mahsulotni (ish, xizmat) tanlash budjet mablag'lari oluvchilar tomonidan amalga oshirilib, to'lovlar esa markazlashtirilgan holda g'aznachilik organlari orqali ijro etiladi. Yagona elektron platformaning kengaytirilishi barcha davlat xaridlarini bitta tizimga birlashtirilgan. Shuningdek, ta'minotchilarning yagona reyestri va ularning ishonchligini baholash tizimini joriy etilgan bo'lib, bu ishonchlilikni ta'minlaydi aynan shu jihatini o'rganib O'zbekiston G'aznachilik tizimida sinab ko'rish lozim.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Arrowsmith Sue, Arwel Davies "Public Procurement: Global Revolution" Kluwer International-1998
2. Po'latov D.H, Nurmuxamedova B.I. "G'aznachilik" o'quv qo'llanma Toshkent-2014. 272 b
3. Qosimova G.A. "G'aznachilik". O'quv qo'llanma. – Toshkent-2013. -476 b.
4. Rejapov X.X, Baxtiyorov B.B, Narmanov U.A "G'aznachilik tizimi" O'quv qo'llanma Toshkent-2024. 312 b
5. Thai K.V "Public Procurement Today – Global View" article 4th South Asia Region Public Procurement Conference 2017
6. <https://xarid.mf.uz/>
7. www.stat.uz
8. <https://uza.uz/oz/posts/ozbekiston-2030-strategiyasi-islohotlar-tizimligini-oshirishga-xizmat-qiladi-520744>
9. <https://www.cambridge.org/core/books/corruption-and-government/C7B39840D29F70A3529D31D70E296BD8/listing?>